

ИМЕНА ПРОРОКОВ, ПРАВИТЕЛЕЙ И АНГЕЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПОЭТА ИМАДЕДДИНА НАСИМИ

МАМЕДОВ БАХРАМ ДЖАФАР оғлу

доктор философии по филологии

Азербайджанский государственный педагогический университет

Старший преподаватель кафедры азербайджанского языка и технологии его преподавания

Аннотация. Изучение ономастических единиц в различных направлениях рассматривается как проблема современного азербайджанского языкознания. Ономастические единицы, являясь ценным источником по истории языка, имеют большое значение для определения расселения азербайджанского народа с древнейших времён, ареалов его распространения, языка, религии, этнической принадлежности, образа жизни и традиций имянаречения, связанных с древностью.

В статье объясняются причины использования и значение многих религиозных и мифических имён, встречающихся в поэтических текстах Насими. При этом раскрываются их историко-лингвистические особенности, ареальные особенности, структурно-семантические и грамматические особенности. Для достижения поставленной цели были определены причины использования религиозных имён в поэзии И. Насими, изучены мифические имена, редко встречающиеся в азербайджанской антропонимической системе, но характерные для языка Насими, а также исследованы ареальные, структурно-грамматические особенности этих имён, встречающиеся в творчестве И. Насими.

Поэтико-лингвистический анализ антропонимов – ономастических единиц в творчестве Насими – даёт основание утверждать, что практически каждое личное имя, использованное в поэтических текстах поэта, является либо именем религиозного деятеля, либо религиозно-мифологического существа, либо исторической личности.

Ключевые слова: ономастическая единица, антропоним, этническая принадлежность, религиозное имя, мифическое имя

AZƏRBAYCAN ŞAIRİ İMADƏDDİN NƏSİMİNİN YARADICILIĞINDA İŞLƏNMİŞ PEYĞƏMBƏR, HÖKMDAR VƏ MƏLƏK ADLARI

MƏMMƏDOV BƏHRAM CƏFƏR oğlu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Nəsimi poeziyasında şəxs adlarının işlənmə dairəsi genişdir. Burada dini adlara, hökmdar adlarına, tarixi-əfsanəvi şəxs adlarına tez-tez rast gəlmək mümkündür.

Böyük mütəfəkkirin şeirlərində onomastik vahidləri tədqiq etmiş F. Məmmədli bu haqda yazırdı: “Bu cəhətdən Nəsimi poeziyası təkcə özünün ideya istiqaməti ilə deyil, həm də onomastik vahidlərə, xüsusən, dini-əfsanəvi adlaramüəllifin münasibəti ilə cəsarətlidir, məğrurdur. Burada İbrahim, Davud, İsmayıl, Yaqub, Musa, Süleyman, Tövrət, İncil, Zəbur v. s. kimi Nəsimi dövrünün dini dairələri tərəfindən qadağan edilən, hər biri bir dövrün, bir dinin, bir dünya görüşünün əfsanəvi, yarıməfsanəvi, insan obrazları, qədim Şərqi mifik təfəkkürünün şedevrləri olan adlara rast gəlirik.”(1. S. 157) Həqiqətən də, Nəsimi dövrün sərt qanunlarına qarşı çıxaraq, fəlsəfi fikir və düşüncələrinin təbliği zamanı qeyd edilmiş şəxs adlarının poetik ifadənin materialına çevirmişdir. Məsələn, şairin “İraq divanını” da yer almış “Sizlərə” rədifli qəzəlinə dörd dini-əfsanəvi şəxs adı ilə qarşılaşıyıq:

Ey *Məsihadəm*, niyə can vermədin cansızlara,

Ol ki, hər dәм can ilə aydır ki, canan sizlərә.

Mәtlә beytindә “Mәsiha” İsa peyğәmbәrә ünvanlanmış xitabdır, xristianlara görә İsa Allahın vәdinә әsasән dünyaya gәlән peyğәmbәrdir. İsa adının mәнasi ibrani dilindә “Yehoşuah”- “xilas edән Rәbb” vә ya “Rәbb xilaskarıdır ”. İncil Mark 13:21-23 -cü ayәlәrdә İsa özünü Mәsih adlandırır. Nәsimi bәzi qәzәllәrindә isә, Mәsih yerinә İsa sözünü işlәdir:

Kim ki sevdasından oldu sayru, şәhla gözlәrin
Şәrbәti şirin lәbindir, **İsәvi** nitqin tәbib(2. s.26)

Mәqtә beytindә İsa Mәshin adının çәkilmәsi maraқ doğurur, oxunuşa görә Nәsimi Mәsihә nә üçün cansızlara can vermәdin deyә ittihamedici sual verir vә ardınca qeyd edir ki, o ki hər dәм sizlərә can ilə canan deyir. Şübhәsiz ki, Nәsimi kimi orta әsr filosofunun sualı adi, bәdii sualdan çox dәrin fәlsәfi mәzmun kәsb edән sualdır. Şair üçüncü beytdә isә, Xızır peyğәmbәrinin adı çәkilir:

Abi-heyvan qiymәtin heyvana sorma, **Xızır** sor
Çünki idrak eylәмәz, hər dәgmә heyvan sizlərә. (2. s. 20)

Nәsiminin bu beytdә Xızır peyğәmbәrin adını çәkmәsi, “Abi-heyvan qiymәtinin heyvandan yox mәhz Xızırdan soruşmağı tövsiyә etmәsi vә ardınca da, idrak eylәмәz” demәsi sәbәbsiz deyildir. Fikrimizcә, burada Qurana istinad var. Daha doğrusu Quranda Kәf surәsinin bir neçә ayәsindә Musa peyğәmbәrlә Xızır peyğәmbәr arasında keçmiş dialoq xatırlanır. Mәlumat üçün bildirәk ki, Kәf surәsinin 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82-ci ayәlәрindә Musa peyğәmbәr vә Xızır peyğәmbәr arasında aşağıdakı şәkildә dialoq var:

Musa peyğәmbәr Xızır peyğәmbәrә deyir ki, “Ola bilәrmi ki, sәнә öyrәtdiyin elmdән (doğru yoldan) mәнә bir şey öyrәdәsән?”(Kәf surәsi, 66-cı ayә). Xızır peyğәmbәr cavabında “Hәqiqәtән! Sән mәnimlә sәbir edә bilmәyәcәksән!”(67)

Musa dedi: “Әgәр Allah istәsә, mәni sәbirli görәcәksән vә mән sәнә heç bir işdә asi olmaram”.(69-cu ayә) (Xızır) dedi: “Әgәр mәnim ardımca gәlirsәnsә, mән özüm sәнә demәyincә mәndән heç bir şey haqqında soruşma”.(70-ci ayә)

Digәr ayәlәrdә mәlum olur ki, hər ikisi gәmiyә mindiklәri zaman Xızır peyğәmbәr gәmini suya batırır(71-ci ayә), yolda getdiklәri zaman Xızır peyğәmbәr gәnc bir oğlanı öldürür(74-cü ayә), bir mәmlәkәtin әhalisinin yanına gәldikdә onlardan yemәk istәdilәr, lakin onları qonaq etmәk istәmәdilәr. Sonra orada uçmaq üzrә olan bir divar gördülәr vә (Xızır) onu düzәltdi vә zәhmәt haqqı almadı(77-ci ayә) vә bütүн bunların sәbәbini sonda Xızır peyğәmbәr belә açıqlayır:

Dәnizdә batırdığım gәmi Mәsakinә mәxsus idi, onlardan sonra gәlән gәmilәri qarәt edәcәkdә, öldürülән oğlanın ata-anası mömin idi, oğlan ata vә anasına küfr vә zülm edәcәkdә, uçmuş divar , şәhәrdәki iki yetim oğlanın idi. Onun altında onlara mәxsus bir xәzinә var idi. Onların ataları әmәlisalәh bir insan idi vә sәnin Rәbbin istәdi ki, onların yaşlarına çatsınlar vә Rәbbindән bir mәрhәmәt olaraq xәzinәlәrini çıxarsınlar. Vә bütүн bunları Xızır peyğәmbәr Allahın әmri ilə etmişdi. Bunlar isә öz növbәsindә Allahın bilә bilәcәyi işlәrdir, İstәdiyi bәndәsinә, yәni Xızır peyğәmbәrә bildirә bilәrdi. Belәliklә, aydın olur ki, şair burada Xızır peyğәmbәrin adını çәkmәklә oxucusuna insan Allahın istәmәdiyi heç bir şeyi bilә bilmәz fikrini aşılayır.

Yeri gәlmışkән şair bir çox qәzәlindә Musa peyğәmbәrin dә adını çәkmışdir:

Hәр kim ki müştәq olmadı şol dilbәrin didarinә,
Yetişmәdi **Musa** kimi anәstünarın narinә(2.s.39)

Beytdә Musa bәnzәtmә әlamәtidir. Beytin ikinci misrasından anlaşılır ki, mәşuq Musa kimi oda alışanın alovuna yetişmәdi. Musa peyğәmbәrin adı şairin bir çox qәzәlindә çәkilir. Çox güman ki, şairin yaradıcılığında Musa antroponiminin sıx işlәнmәsi Musa peyğәmbәrlә bağı dini rәvayәtlәr sәbәb olmuşdur. Tövratin ikinci kitabında qeyd edilmiş bir rәvayәtә görә Musa israil oğulları ilə

birlikdə Misirdən qaçarkən əlindəki əsanı dənizə vurmuş, dəniz ikiyə bölünmüş, İsrail oğulları keçdikdən sonra qrupun ardınca gələn Firon və əsgərləri, dənizin altında boğulmuşdur.

“Eylə” rədifli qəzəlinde də şair Musa peyğəmbərin adını çəkir, lakin bu qəzəldə o bənzətme əlamətini “Museyi-İmran” adlandırır:

Gər Musiyi-İmran kimi şol narə sataşdı,
Gəl, tabişini göstərü şərhi-şəcər eylə.(2.s.20)

Beytin ümumi qəzəlin ümumi məzmununu fonunda anlaşılır. Şair qəzəlin ilk beytində “Özünə xitabən dünyanın duracaq yer olmadığı, dünyanın yalanına inanmamağı, ondan qaçmağı, uzaqlaşmağı söyləyir” sonrakı beytlərdə də tərki-dünyalıq təlqin olunur. “Museyi-İmran” antroponimin iştirak etdiyi bəndinin məzmunu da eyni xəttə birləşir. Beyti müasir ədəbi dilimizdə ifadə etsək, şair “Əgər Museyi-İmran kimi gözümüz oda sataşsa, o zaman gəl bu oda tab eylə, odu şəcər-ağacı izah eylə” demək istəyir. Misrada daha çox Museyi-İmran antroponimi cəlb edir və sual yaranır, Museyi-İmran kimdir?

Öncə İmran adının mənşəyinə nəzər salaq: “İmran sözünün kökü İbrani dilində Amram sözündən gəlir. Məryəmin atasının adı olması səbəbi ilə sözün İbrani mənşəli olması qənaəti daha məntiqlidir.” (3, s. 217)

Müqəddəs “Quran” da “Ali İmran” surəsi var. Məhz bu səbəbdən də İmranın kim olması, alimlər arasında fikir ayrılığına səbəb olmuşdur. Tədqiqatçı Ömər Faruk Harmanın İmranın kim olması haqqında maraqlı izahı ilə qarşılaşırıq:

“Quranda adı keçən İmranın kim olduğu barəsində islam alimləri tərəfindən fərqli fikirlər irəli sürülmüşdür. Mükətil “İmran ailəsi” ifadəsindəki İmranın Musa və Harunun atası olub şəcərəsinin Həzrəti Yaquba gedib çıxdığını vurğulayır, Kəlbi isə Məryəmin atası və Həzrəti Süleymanın soyundan olduğunu nəql edir. Ancaq eyni adı daşıyan surədə Ali-İmran ilə əlaqədar qeyd edilənlər nəzərə alınarsa, İmranın Həsrəti Musanın deyil, Həzrəti Məryəmin atası olması anlaşılır. Zemaşəhri, ali-İmran haqqında bilgi verərkən bunların İmran Masanın qızı Məryəm ilə oğlu İsa olduğu qənaətinə gətirən rəvayətləri nəql etdikdən sonra bu iki İmran arasında 1800 il fərqi göstərir və ayədəki İmranın Həzrəti Məryəmin atası olduğunu qeyd edir.”(4. s. 232)

Müasir, din alimlərinin, həmçinin tarixçilərin cavab tapa bilməkdə çətinlik çəkməsi, ciddi fikir ayrılıqları onu deməyə əsas verir ki, əslində Nəsimi də İmranın kim olması məsələsinə ehtiyatla yanaşır, məhz ona görə misranın sonunda “şərhi-şəcər eylə” deyir. Deməli, Nəsimi dövrü üçün də İmranın kim olması suallar doğurmuşdur. Bununla yanaşı Nəsiminin dilini anlamaq dərin analiz tələb edir. Ola bilsin ki, Nəsimi Quranda əks edilmiş bir rəvayətə də öz prizmasından yanaşmışdır. Bu bərdə Nəsimi “Divan”ını çapa hazırlamış alimlərdən H. Araslı və C. Qəhrəmanov “Divan”ın sonunda şərhlər bölməsində aşağıda təqdim edəcəyimiz beytdə “Anəstunərən” sözünü izah edərkən məlumat verir:

Musa kimi didarinə müştəq isən gəl üstə gör
Anəstunərən, həm şəcər, Musa-bini İmran gəlmişəm.(2, s. 648)

“Anəstunərən- “Odu gördüm” ifadə Quranın 27-ci surəsi 6-cı ayədə ətraflı verilmiş və başqa surələrdə də bəzən bu əfsanəyə işarə edilir.... Məlum olduğu kimi, yəhudilərin peyğəmbəri Musa gəncliyində Misir hökmdarı fironun sarayında yaşamış, özü də bəni İsrail tayfasından olmuşdur. Misirdə əsasən qibtilər sakin idi. Musa bir nəfər qibtini öldürdüyü üçün cəzalanmaq qorxusundan Şam ölkəsinə qaçmağa məcbur olur. Orda Şüeyb adlı varlı bir qoca kişiye (Quranın yazdığına görə o da peyğəmbər imiş) on il çoban olur. Çoxlu sərvət toplayır və Şüeybin qızına evlənilir. Sonralar qayınatasının yaşadığı Mədyən şəhərindən başqa yerə yola düşürlər. Gecənin bir vaxtı Musanın arvadını doğum sancısı tutur. Odları olmadığı üçün qaranlıqda qalırlar. Bu zaman Musa uzaqdan bir işıq gəldiyini görüb: Mən od gördüm, indicə sizə ya od, ya da bir xəbər gətirərəm, deyir. Musa odun yanına çatdıqda görür ki, bir ağacdən nur parlayır. O qorxusundan qayıdıb qaçmaq istədikdə ağacdən səs gəlir ki, “Ya Musa, qorxma, mən Allaham” (2. s. 648) Alimlərin qənaətinə istinad edərək belə

düşünmək olar ki, Allahın hər yerdə təcəlla etdiyini iddia etmiş Nəsimi onun bu tezisini qəbul etməyən qüvvələri susdurmaq üçün Qurandakı rəvayətə istinad etmiş, Musa bini İmran adını çəkmiş, “Əgər Museyi-İmran kimi gözümüz oda sataşsa, o zaman gəl bu oda tab eylə, odu şəcər-ağacı izah eylə”- demişdir. Hər halda Museyi-İmranın şəxs adının kimliyi məhz İslam ensiklopediyasına istinadən müəyyən edilə bilər.

Dördüncü beytdə Yusif peyğəmbərin adı çəkilir:

Hüsn içində *Yusif-Kənan*a təhsin etməzəm,
Onların dövrünü keçdi, gəldi dövrün sizlərə.(2.s.20)

Məzmunundan aydındır ki, beytdə qeyri-adi gözəlliyi ilə seçilmiş, yuxu yozmaq qabiliyyəti olmuş və Quranda adı keçən, hətta Quranın 12-ci surəsində həyatı haqqında məlumatlar yer almış Yusif peyğəmbərdən danışılır. Beytin I misrasından belə anlaşılır ki, şair gözəllikdə Yusifi-Kənan danışmayacağını qeyd edir, ikinci misrada isə, onların dövrünün keçməsinə, sizlərin(güman edilir ki, müasirlərinin) dövrünün gəldiyini qeyd edir. Fikrimizcə, sonuncu misra isticarə ilə yazılmış, şair burada istehza etmişdir. Bu beşinci bənddə daha aydın hiss edilir:

Barmaq ilə göstərərlər kim üzündür qibləgah,
Ol şəhadətdən dönübdür, küfrü-iman sizlərə.

Maraqlıdır ki, növbəti beytlərdə biz “şəhadətdən dönənlərin” aşiqə vəfa qılmadığının, “şeytanın onlara miskinlərə xeyir verməyə imkan vermədiyinin” şahidi olur, yeddinci beytdə isə Süleyman peyğəmbərin adı çəkilməklə “şəhadətdən dönənlərin” Süleyman mülkünün sahibi olduğunu görürük:

Çün Süleyman mülkünü qoyduvü getdi dünyadan
Qaldı andan sonra bu, mülkü-Süleyman sizlərə.(2.s.20)

Süleyman peyğəmbərin adı Quranda Nisa, Ənam, Ənbiya, Nəml surələrində çəkilir. Süleyman sözünün mənası “sülh”, “əmin-amanlıq”, “sakitlik” deməkdir. Beytdə Süleyman mülkü dedikdə şair Allah tərəfindən Süleyman peyğəmbərə verilmiş və tarixdə analoqu olmayan hökmlər, güc və qüvvəni ifadə edir. Nəsimin bir çox şeirlərində, o cümlədən

Hüdhüdü Bilqeyse rəsul eylədi,
Naməni göndərdi Süleymanımız

beytində Süleyman adının çəkilmə səbəbini Firuzə Məmmədli aşağıdakı şəkildə izah edir: “Nəsimi poeziyası həm də onun fəlsəfi görüşlərinin yayılması, o cümlədən onun təbliğ etdiyi hürufilik təriqətinin tədbirlərinə dair informasiyaların ötürülməsi işinə xidmət edirdi... Belə bir kuryer vəzifəsi yuxarıdakı beytdə də müşahidə olunur. Lakin şair burada ikinci bir məqama “Süleyman peyğəmbərlə Bilqeyse” əfsanəsinə müraciət etməklə fikri assosiasiyamı bir-birinə xüsusi mənəviyyat telləri ilə bağlı olan iki şəxs-mürid və mürşid münasibətinə cəlb edir və mürşiddən “namə” kəlməsi haqqında dəqiq məlumat verir”.(1. s. 225) F. Məmmədlinin yanaşması məntiqlidir, Nəsimi kimi fəlsəfi fikir daşıyıcısı, Fəzlullah Nəiminin davamçısı və hürufizmin başçısı şeirlərində təsadüfə şəxs adlarını işlədə bilməzdi.

Quranda adı keçən bir çox peyğəmbərlə yanaşı şair şeirlərində hökmdar Nəmrudun da adını çəkmişdir:

Bu bidadı mana eşqin qılıbdır,
Cahanda qılmadı Nəmrudü Şəddad(2.s.32)

Nəmrud antroponimi Quranda və Tövratda qeyd edilmişdir. Hökmdar kimi adı daha çox İbrahim peyğəmbərlə yanaşı çəkilmişdir. Nəmrud özünü tanrı hesab edirdi. Tanrı iddiasında olan bir hökmdarın adının çəkilməsi şairə öz fikir və düşüncələrini ifadə etməkdə lazım idi.

Bir şeirində isə şair tarixi şəxsiyyətlərin adlarını əruzun bəhrinə uyğun ardıcılıqla sadalamışdır:
İqlimdə bil fani olan əhli-sülukun zümrəsi,
Daravü Bəhmən, Keyqubad ya Xosrovu xaqan gəlir.(2.s.516)

Nəsimi yaradıcılığında İslam dininin bir çox görkəmli din adamlarının adı görə bilərik, məsələn aşağıdakı iki beytdə dini şəxsiyyətlərdən Həzrəti Əlinin, Bilalın və İmam Cəfərin adı çəkilir:

Anda imanə gəlməyən bilmədi sirri-Əhmədi
Bunda Əli gərək əli ta yıxa babi Xeybəri
Mərifət əhlinə üzün Kəbə, Bilali bənlərin,
Mehrab can quşun, vəli, eynin İmami-Cəfəri.(2.s. 90)

Birinci beytin ilk misrasında şair sirri-Əhməd ifadəsi ilə güman etmək olar ki, Allahı nəzərdə tutub, Tanrının sirrini demək istəmişdir. Əhməd sözü həm də ərəb mənşəli ad olub “təriflənmiş”, “bəyənilmiş” deməkdir. İkinci misrada şiəlik təriqətinin sərkərdəsi Həzrəti Əli yad edilir. Misranın məzmunu, xüsusilə də Xeybər toponimi də diqqəti cəlb edir. Şair deyir ki, burada Əli lazımdır ki, əli ilə Xeybər qapısını yıxsın. Xeybər toponimi Ərəbistan yarımadasında Mədinə şəhərinin yaxınlığında kiçik şəhər adıdır. Bu şəhər hicrətin 7-ci ilində İslam Peyğəmbərinin ən yaxın silahdaşı Həzrət Əli ibn Əbu Talib tərəfindən fəth olunmuş, islam tarixində ən böyük qələbələrdən biri kimi qeyd edilir. (Dexuda lüğəti) Üçüncü misrada ilk azan oxumuş Bilal Həbəşini, sonuncu misrada isə, şiələrin 6-cı imamı İmam Cəfər Sadiqin adını çəkmişdir.

Din, dini motivlər Nəsimi yaradıcılığı üçün aparıcı mövzu olduğu üçün onun şeirlərində dini şəxsiyyətlərin adları ilə yanaşı mifik-dini obrazların-mələk adlarına da rast gəlirik:

Gözün sehrindən ol Harutu Marut,
Asılmış Çahi-Babildə yeridir.(2.s. 254)

Beytin ilk misrasında işlənmiş Harut və Marut adları mələk adıdır. Bu adlar Fars mifologiyasında, Zərdüştlükdə və Quranda çəkilir. Bəqərə surəsi 102-ci ayədə yazılıb: “Onlar Süleymanın hökmranlığına dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman isə inkar edən olmadı. Lakin şeytanlar cadunu və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək inkar edən oldular. Halbuki (o iki mələk): “Biz sadəcə imtahan vəsiləsiyik. Ona görə də inkar edən olma!” – deməmiş heç kimə (cadu) öyrətmirdi. Beləcə, ər-arvad arasını vuran əməlləri onlardan öyrənirdilər. Ancaq onlar Allahın izni olmadan onunla heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar özlərinə faydası olmayıb zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Onu (cadunu) satın alanların axirətdə bir payı olmadığını da bilirlər. Kaş özlərini nə qədər pis bir şeyə satdıqlarını biləydilər! (Bəqərə surəsi, 102)”

Hekayəyə görə İdris peyğəmbərin zamanında bu iki mələk insanların yer üzündəki pis davranışlarına etiraz edir və Allahdan insanları məhv etməsini istəyir. Cənab Allah onlara “Mən sizin qəlbinizdəki şəhvəti və şeytanı çıxarmasaydım siz də elə edərdiniz”-deyə buyurur. Mələklər yenə də etiraz edincə Allah onları yerə endirir. Əhvalata görə yerdə Zöhrə adlı gözəl bir qadın ərindən boşanmaq üçün bu iki mələyin yanına gəlir. Mələklər qadına aşıq olur və günaha batmaq istəyirlər. Zöhrə isə istəyini yerinə yetirməyincə razı olmayacağını bildirir. Harut və Marutun təkidlərinə qarşılıq olaraq Zöhrə bütə sitayiş etmələri, içki içmələri və haqsız yerə qan tökmələri şərtini irəli sürür. Başlanğıcda mələklər bunları qəbul etməsələr də sonradan içki içməyi digərlərinə nisbətən daha münasib bilirlər və sərxoş olurlar. Zöhrə onlardan İsmiəzəmi öyrənir və göyə yüksəlir. Allah bu əməllərinə görə Harut və Marutu cəzalandırır. Mələklər İdris peyğəmbərdən kömək istəyir, İdris peyğəmbər isə onlara dünya və ya axirət cəzasını çəkmək seçimini buyurur, mələklər dünya cəzasına razı olur, bu səbəbdən onlar Babildə quyuda saçlarından başaşağı asılır və qiyamətə qədər cəzaya məhkum olurlar. (5.) Məhz bu dini-mifoloji faktları öyrəndikdən sonra Nəsiminin fikri aydınlaşır.

Nəsiminin şeirlərində istər islam öncəsi, istərsə də islam dini ilə əlaqədar bir çox mələyin adı çəkilir. Məsələn aşağıdakı şeirdə şair Əzrail, İsrafil və Mikayıl adlarına rast gəlirik:

Təvəhhüm Əzrail, Fəhmim Mikail
Ki, İsrafüldürür nitqi zəbanım.(2.s. 637)

“Şübhəm Əzrail, aqlım Mikayıl, nitqim dilim İsrafildir.” Fikri dövrü üçün ciddi mənada cəsarətli yanaşmadır. Burada diqqəti cəlb edən mələk adlarına diqqət yetirək:

Əzrail. Əzrayıl, Azrael, Izrail, Azrin, Izrael, Azriel, Ezraeil, Əzrayılla, Azryel, Ozryel və ya Azraa-eel olaraq müxtəlif şəkillərdə tələffüz edilən bu söz ölüm mələyinin adıdır.

İslam dinində Əzrail sözü Quranda işlədilmir. Əzraildən Quranda ölüm mələyi kimi danışılır. Ölüm mələyi islamda Allahın ixtiyarında olan dörd mələkdən biridir. Ölüm mələyi ona verilmiş əmri yerinə yetirir, əcəli çatmış bəndələrin canını alır, əmrində başqa mələklər də var.

Xristianlıqda Əzrail “Şeytanların şahzadəsi”, “Bəla mələyi”, “Şeytan mələyi” deyə tanınır. Həmçinin qeyd edilir ki, Əzrail İsa Məsih tərəfindən yox ediləcək.

Yəhudilərdə də Əzrail ölüm mələyi kimi tanınır.

Mikayıl. Bu söz İbranicə “Michael”, latın dilində “Michael”, ərəbcə isə Mikayıl şəklindədir. Allaha ən yaxın olan mələkdir.

İslam dininə görə Mikayıl Cəbrayıldan sonra gələn böyük mələkdir . Rəvayətə görə Mikayıl insanların və digər canlıların ruzisini verir. Başqa bir rəvayətə görə Bədr döyüşündə müsəlmanların köməyinə gəlmiş mələklərin komandanıdır.

Xristianlara görə həyat ağacını qoruyan mələk, katoliklərə görə insan ruhunu alıb yaxşı və ya pis olmasını yoxlayan, şeytana qalib gəlmiş, şeytanı zəncirləyən, uçurumdan atmış mələkdir.

Yəhudilərə görə ən üstün mələkdir. Rəvayətə görə İshaq peyğəmbərin qurban edilməsi zamanı qoç gətirərək mane olmuş, yəhduilər Misirdən çıxdıqda onları şeytanın şərindən qorumuşdur. Həmçinin yəhudilərə görə Mikayıla yağış, külək, atəş, ildırım və göy gurultusunu idarə etmək tapşırılmışdır.

İsrafil. İslam dininə görə dörd böyük mələkdən biri kimi İsrafilin vəzifəsi Qiyamət günündə ölümləri diriltməkdir.

Yəhudilərə görə səkkiz mühakimə edə bilən mələkdən biridir. İbranicə Seraphiel adlanır. Yəhudilər onun üzünü işıqlı, gözəl, boyunu isə yeddi göy qədər uca təsvir edir.

Bir başqa şeirində şair Cəbrail və Əhrimənin adını çəkmişdir.

Həmdəm nə rəsm ilə ola Cəbrilə Əhrimən
Munis nə vich ilə ola tuti ilə qürab.(2.s. 491)

Cəbrayıl. Səməvi dinlərdə adı keçmiş mələk. İbranicə Gavriel, Yunanca Gabriel, Aramicə Gabr-el, ərəb dilində Cəbrayıl və ya Cibril adlanmış bu mələyi şair Cəbril adlandırmışdır. Mənası Allahın qulu deməkdir.

İslam dinində vəhy mələyi kimi tanınır. Cəbrayıl adı Quranda 3 yerdə Cibril kimi çəkilir. Quranda həm də qeyd edilir ki, islam peyğəmbəri mələk Cəbrayılı iki dəfə öz surətində görmüşdür.

Xristianlıqda Cəbrayıl Zəkəriyyə peyğəmbərə Yəhya peyğəmbərin doğulacağını, Məryəmə isə İsa peyğəmbərin doğumunu müjdələyən mələyin adı kimi tanınır. Və mərhəməti təmsil edir.

Yəhudilikdə Cəbrayıl “uçaraq gələn və anlayış bəxş edən mələk” kimi tanınır. Cəbrayıl adına ilk dəfə Daniyel kitabında rast gəlinir. Tövratda Cəbrayıl Sodom və Qomora şəhərlərini dağıdan mələk kimi təqdim edilir. Musa peyğəmbərin dəfnində iştirak edən altı mələkdən biri kimi də tanınır.

Əhrimən. Zərdüştlükdə şər, zülmət və ölüm Tanrısı. Bu Tanrı bütün pis işlərin yaradıcısı kimi də tanınır.

Nəsiminin poetik mətnlərində bir çox Tanrı adları ilə qarşılaşırıq ki, onlardan biri də Larandır.

Neylərəm mən burda durub, çünki dildar andadır
Sanma kim anda dedigim Bursa ya Larandadır.(2.s.202)

Beytin son misrasında işlənmiş Laran sözü diqqəti cəlb edir. Laran qədim Etrüsk mifologiyasına görə müharibə Tanrısıdır. Zirehli geyim, əlində mizraq və qalxan tutmuş oğlan kimi təsvir edilmişdir. Mifologiyaya görə yeraltı dünyası ilə əlaqəsi varmış. İldırım gəzdirmə imkanına malik Tanrıdır. Mifoloji bilgilərə görə Yunan Tanrısı Ares və Roma Tanrısı Marsın bənzəri imiş.

Qeyrə müqəyyid olma kim, hər nə ki, qeyridir anın,
Gər həmə kün-fəkan isə, arifi-zatə Lat olur.(2.s.447)

Lat. Tarixi mənbələrə əsaslansaq, islam öncəsi Ərəbstanda tapılmış önəmli Tanrılardan biridir. Dörd bucaqlı qaya parçası üzərində əks edilmiş, bərəkət və torpaq Tanrısı, bəzi qaynaqlarda isə, ay Tanrısı kimi göstərilir.

Nəticə olaraq demək olar ki, Nəsimi yaradıcılığında onomastik vahidlərdən antroponimlərin poetik-lingvistik təhlili onu deməyə əsas verir ki, şairin poetik mətnlərində istifadə edilmiş şəxs adlarının, demək olar ki, hər biri ya dini şəxsiyyət, ya dini-mifoloji varlıq, ya da tarixi şəxsiyyətlərin adlarıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. F. Məmmədli Seçilmiş əsərləri III cild, Bakı, “Nurlan”2004
2. İmadəddin Nəsimi Seçilmiş əsərləri, Bakı, “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 1973
3. Jeffery, *The Foreign Vocabulary of the Qur’ān*, Baroda 1938
4. Türkiyə Dəyanət Vəqfi İslam Ensiklopediyası 22-ci cild
5. M.B. Şeyran, “Klassik türk şirinde melek düşüncəsi”, (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Temmuz-2020)
6. Hacıyev T.İ. Azərbaycanın qədim onomastikası// Azərbaycan onomastikası problemləri, II. Bakı: Elm, 1984
7. Ə.Tanrıverdi “Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının tarixi-lingvistik tədqiqi” Bakı, “Elm və təhsil”, 2012
8. M.B. Şeyran, “Klassik türk şirinde melek düşüncəsi”, (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Temmuz-2020)